

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA V SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

QISHKI VA MURAKKAB TEXNIK SPORT TURLARIDA O'QITISHNING ZAMONAVIY ILMIY-USLUBIY ASOSLARI VA AMALIYOTI

V-Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to'plami

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ В ЗИМНИХ И СЛОЖНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА

**Сборник V й международной
научно-практической конференции**

ТОМ 1
2026
15 APREL

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

QISHKI VA MURAKKAB TEXNIK SPORT TURLARI NAZARIYASI VA USLUBIYATI
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ЗИМНИХ И СЛОЖНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА

**“QISHKI VA MURAKKAB TEXNIK SPORT
TURLARIDA O‘QITISHNING ZAMONAVIY
ILMIY-USLUBIY ASOSLARI VA
AMALIYOTI”**

V-Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ilmiy tezislari to‘plami

ТОМ 1

**“СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ И ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ В
ЗИМНИХ И СЛОЖНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДАХ
СПОРТА”**

Сборник научных тезисов

V й международной научно-практической конференции

Chirchiq
O‘zDJTSU
2026

Chirchiq
15.04.2026
Bet:379-382

UO'K: 796.61:796.093.6:796.012.2

MIX ESTAFETADA MALAKALI VELOSIPEDCHILARNING TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA HAFTALIK MASHG'ULOTLAR DASTURI

A WEEKLY TRAINING PROGRAM FOR IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF QUALIFIED CYCLISTS IN MIXED RELAY (MIX) EVENTS

 Masharipov A.R.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Chirchiq shahri, O'zbekiston

Masharipov A.R.

Uzbek State University of Physical Education and Sports, Chirchik Uzbekistan

Annotatsiya: velosiped sportida hozirgi kunda yosh sportchilarni saralash, barcha turlari bo'yicha zaxira sportchilarni tayyorlash, ayniqsa shosse yo'nalishida turli yuklamalarni taqsimlash, velopoygachilar mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil etish va olib borish, poygachilarni antropometrik xususiyatlaridan kelib chiqqan xolda shosse velosipedini ularning tayyorgarlik mashg'ulotlarini boshqarishda anatomik, fiziologik va psixologik holatlarini o'rgangan xolda yuklamalarga jalb qilish, hamda vositalar qo'llanilishi yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shosse yo'nalishi bo'yicha poygachilarni tayyorlashda soha mutaxassislari va murabbiylar tomonidan yillik va ko'p yillik tayyorgarlikning model tuzilmalari ishlab chiqilmoqda. Ammo shunday bo'lsa-da Jahon va Olimpiada trassalarida poygachilar tomonidan ko'rsatilayotgan yuqori natijalarni inobatga olgan xolda amalda qo'llanilayotgan dasturlar samaradorligini aniqlash va samarali metodikalarni ishlab chiqish hamda ularni sport amaliyotiga tatbiq etish zarurligi muammosi muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Annotation: This study addresses current issues in road cycling, including the selection of young athletes, the development of reserve cyclists, and the optimization of training load distribution. Special attention is given to the organization and management of training processes based on athletes' anthropometric, anatomical, physiological, and psychological characteristics. Modern approaches emphasize individualized training programs and the use of effective training tools to enhance performance.

Despite the development of annual and long-term training models by coaches and specialists, the increasing performance levels observed in World Championships and Olympic competitions highlight the need to evaluate the effectiveness of existing training programs. Therefore, the study focuses on

identifying more efficient training methodologies and implementing them into sports practice to improve competitive performance in road cycling.

Kalit so'zlar: velosport, MIX estafeta poygasi, burilish, ko'tarilish, tushish, kilometr, vaqt me'yorlari.

Key words: cycling, mixed relay race (MIX), turns, uphill, downhill, distance (kilometers), time standards.

Tadqiqot dolzarbligi shundaki, velosportda texnik-taktik tayyorgarlik faqat jismoniy yoki funksional omillar bilan cheklanmay, balki psixologik barqarorlik va jamoaviy muvofiqlik bilan uzviy bog'liq holda rivojlantirilishi zarur. Bu yondashuv sport pedagogikasida jamoaviy harakatga asoslangan tayyorgarlik nazariyasini boyitadi. FTP testi asosida yuklamalarni individuallashtirish va jamoaviy rollarni taqsimlashning pedagogik samaradorligi asoslanib, funksional diagnostikani mashg'ulot jarayonini boshqarish vositasi sifatida qo'llash imkoniyatlari kengaytiriladi.

Tadqiqot natijalari amaliyotga joriy etilishi mumkin bo'lgan aniq pedagogik yechimlarni o'z ichiga oladi. Xususan, ishlab chiqilgan yarim yillik tayyorgarlik dasturi va mashg'ulotlar tizimi MIX estafeta musobaqalariga tayyorgarlikda qo'llanishi mumkin.

MIX estafeta yo'nalishida tayyorgarlik yuqori jismoniy salohiyat bilan bir qatorda murakkab koordinatsion faoliyatni talab etadi: jamoada uyg'un harakatlanish, optimal pozitsiyani tanlash, relyef sharoitlariga moslashish va energiya resurslarini oqilona taqsimlash. Ushbu musobaqalar ko'p burilishlar, balandlik o'zgarishlari va yuklama dinamikasining tez-tez almashinuvi bilan tavsiflanadi, bu esa sportchilardan yuqori darajadagi boshqaruv va sezgirlikni talab qiladi.

Zamonaviy yondashuvga ko'ra, MIX estafeta velosportda individual imkoniyatlar va jamoaviy hamkorlikni uyg'unlashtiruvchi musobaqa turi hisoblanadi. Tayyorlov jarayonida sportchilarning quvvat ko'rsatkichlarini (FTP, VO₂max va boshqalar) rivojlantirish bilan birga, texnik-taktik o'zaro hamkorlikni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Shu bois tayyorgarlik jarayoni davrlashtirish, simulyatsion mashg'ulotlar, intervallar, texnik sozlamalar va tiklanish strategiyalarini o'z ichiga olgan kompleks yondashuv asosida tashkil etiladi.

Tadqiqotning usullari.

Tadqiqot usullari. Tadqiqot maqsad va vazifalarini amalga oshirish hamda MIX estafeta yo'nalishida velosipedchilarning texnik-taktik tayyorgarligini baholash uchun quyidagi usullardan foydalanildi:

Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili. UCI reglamentlari, murabbiylik qo'llanmalari, ilmiy tadqiqotlar hamda mahalliy va xorijiy manbalar o'rganildi va umumlashtirildi.

Pedagogik kuzatish. MIX estafeta musobaqalari jarayonida sportchilarning guruhdagi harakati, burilishlar, ko'tarilish va tushishdagi faoliyati tizimli ravishda kuzatildi.

Pedagogik testlash. Sportchilarning jismoniy va texnik-taktik ko'rsatkichlari kadens, w/kg, start-tezlanish (0–30 m), burilishdan chiqish tezligi va guruhda ritmni saqlash testlari orqali baholandi.

Pedagogik tajriba. Velosipedchilar nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi. Tajriba guruhida maxsus texnik-taktik mashg'ulotlar modeli qo'llanildi. Tadqiqot 16 hafta davom etdi.

Matematik-statistik usullar. Natijalarni tahlil qilishda o'rtacha qiymatlar, dispersiya va o'zgarish dinamikasi hisoblab chiqildi.

Tadqiqot boshidagi antropometrik ko'rsatkichlarning tavsifi.

Tadqiqot va nazorat guruhlariga jalb qilingan 17–18 yoshli, sport staji 6–10 yil bo'lgan malakali velosipedchilarning jismoniy rivojlanish darajasini aniqlash maqsadida antropometrik ko'rsatkichlar o'lchandi. Ishtirokchilarning sport malakasi (SU, SUN va boshqalar) ularning mashg'ulot yuklamalarini qabul qilishga tayyorligini ta'minladi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, har ikki guruhda sportchilarning yoshi va mashg'ulot staji o'zaro yaqin bo'lib, bu tadqiqot natijalarini qiyosiy tahlil qilish uchun muhim metodik asos yaratadi. Shuningdek, bo'y va tana massasi ko'rsatkichlari velosportchilarga xos me'yoriy diapazonda bo'lib, guruhlar o'rtasida keskin farqlar kuzatilmadi. Bu esa keyingi bosqichlarda mashg'ulot dasturi samaradorligini baholashda tashqi omillar ta'sirini kamaytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot boshidagi antropometrik ko'rsatkichlarning o'rtacha qiymatlari.

Tadqiqot boshida velosportchilarning jismoniy rivojlanish darajasini aniqlash maqsadida antropometrik ko'rsatkichlar statistik qayta ishlanib, o'rtacha arifmetik qiymat va standart og'ish ($\pm SD$) asosida tahlil qilindi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, tadqiqot va nazorat guruhlarida sportchilarning o'rtacha yoshi bir xil (15,6 yosh atrofida) bo'lib, bu yoshga bog'liq fiziologik farqlar ta'sirini minimallashtiradi. Mashg'ulot staji nazorat guruhida biroz yuqori bo'lsa-da, bu farq umumiy natijalarga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.

Bo'y va tana vazni ko'rsatkichlari har ikkala guruhda bir-biriga yaqin bo'lib, velosport uchun xos morfologik me'yorlarga mos keladi. Bu esa guruhlarining boshlang'ich jismoniy rivojlanish darajasi deyarli teng ekanligini va keyingi natijalarni ishonchli taqqoslash imkonini beradi.

Shuningdek, tadqiqot boshida sportchilarning psixologik holatini baholash maqsadida suhbatlar o'tkazilib, ularning mashg'ulot va musobaqa oldi holati nazorat qilindi.

Mashg'ulot jarayoni tavsifi.

Mashg'ulotlar haftalik reja asosida tashkil etilib, unda tekis yo'l, balandlik va burilishlarga ega trassalarda texnik-taktik tayyorgarlik, jamoaviy harakat, eshlon usulida yurish, burilishlarni o'zlashtirish hamda MIX estafeta sharoitlariga mos mashqlar bajarildi. Yuklamalar bosqichma-bosqich oshirilib, FTP ko'rsatkichlari asosida nazorat qilindi, mashg'ulotlar orasida tiklanish davrlari tashkil etildi.

Faol tiklanish kunlarida nazariy tayyorgarlik, texnik sozlash, psixologik tayyorgarlik hamda tiklanish vositalari (massaj, sauna) qo'llanildi.

Tadqiqot davomida sportchilarning natijalari maxsus testlar orqali baholanib, mashg'ulotlar Parkent tumani yo'llarida tashkil etildi. Tanlangan trassada o'rta nishablik sharoitida jamoaviy harakatlar takomillashtirildi, 10 km masofada bosqichma-bosqich monitoring olib borilib, sportchilarning quvvat taqsimoti va harakat samaradorligi nazorat qilindi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, MIX estafeta yo'nalishida malakali velosipedchilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirishda ishlab chiqilgan haftalik mashg'ulotlar dasturi samarali hisoblanadi. Mashg'ulot jarayonining tizimli tashkil etilishi, yuklamalarning bosqichma-bosqich oshirilishi hamda jamoaviy harakatlarni modellashtirish sportchilarning texnik mahorati, jamoaviy uyg'unligi va funksional tayyorgarligini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qildi.

Shuningdek, FTP ko'rsatkichlari asosida yuklamalarni individuallashtirish va maxsus trassalarda o'tkazilgan mashg'ulotlar sportchilarning musobaqa sharoitlariga moslashuv darajasini oshirdi. Olingan natijalar ishlab chiqilgan metodikaning amaliy ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi hamda undan velosport amaliyotida, xususan MIX estafeta musobaqalariga tayyorgarlik jarayonida samarali foydalanish mumkinligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Кузнецов А. А. Планирование тренировочной нагрузки начинающих велоспортистов // Теория и практика физической культуры. 2006. № 10. С. 34-35.
2. Лысаковский И. Т., Аксельрод А. Е., Павлов Г. К. Оценка состояния нервно-мышечного аппарата и её использование при управлении процессом скоростно-силовой подготовки спортсменов // Теория и практика физической культуры. 2005. № 10. С. 39-42.
3. Матвеев Л. П. Модельно-целевой подход к построению спортивной подготовки // Теория и практика физической культуры. 2000. № 2. С. 28-37.
4. Медведев В. И. Адаптация человека: монография. СПб., 2003. 551 с.
5. Минченко В. Г., Михайлов В. В. Содержание тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки велоспортистов-шоссейников // Велосипедный спорт. Ежегодник 1985 / сост. А. И. Шавердова. М., 1985. С. 54-57.
6. Каримов И. И. Построение предсоревновательной подготовки высококвалифицированных велоспортистов-трековиков, специализирующихся в гонке «Омниум»: автореф. дис. PhD, 13.00.04. Чирчик (Узбекистон), 2022. 48 с.

89.	Jo'rayev I.B. Tog' chang'isi sportida burilish texnikasi elementlarini takomillashtirishning metodik asoslari	369
90.	Kamoliddinov D.K. 12-14 yoshli shaybali xokkeychilarda kaft bilan zarba berish aniqligini rivojlantirish metodikasi	372
91.	Maksumov Z.X. Professional sport ta'lim muassasalarida sportchilarni saralash tizimini tahlil qilish	375
92.	Masharipov A.R. Mix estafetada malakali velosipedchilarning texnik-taktik harakatlarini takomillashtirishda haftalik mashg'ulotlar dasturi	379
93.	Memetov R.U. O'zbekiston sharoitida biatlonchilarning chang'i-rollerda natijadorligini oshirish	383
94.	Mo'minov F.I. Futbolchilarda tezkor qaror qabul qilish sifatini rivojlantirishda psixologik mobil laboratoriyadan foydalanish metodikasi	386
95.	Keldiyorov.Sh.E. Malakali kurashchilarning musobaqa va mashg'ulot jarayonini pedagogik nazorat qilishning nazariy-metodik asoslarini takomillashtirish	390
96.	Ne'matullayev M.I. Belbog'li kurashchilarning musobqalarga tayyorgarligi jarayonida jismoniy sifatlarni rivojlantirishning ilmiy uslubiy asoslari	397
97.	Omonov D.A. Bokschiarning yondan zarba texnikasida zarba kuchi va yelkatsak bo'g'imlari burchak tezligining kinematik xususiyatlari	400
98.	Orunbayev A. Fitnes va krossfit mashg'ulotlari motivatsiyasi	406
99.	Qulmurodov R.M. Characteristics of competitive activity of highly qualified athletes specializing in triathlon at the olympic distance	411
100.	Kurbanov Sh.N. Kurashchilarning morfologik xususiyatlarini xisobga olgan xolda texnik-taktik harakatlarini takomillashtirishda differensial yondashuv	418
101.	Riskulov D.A. Tog' chang'isida kuch va tezkorlik sifatlarini rivojlantirishning yoshga oid xususiyatlari	422
102.	Riskulov D.A. 12-14 yoshli tog' chang'isi sportchilarning quruqlikda bajariladigan mashg'ulotlarini tashkil etish	426
103.	Sodiqov J., Suleymanova S.F. Malakali kamonchilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonida jismoniy tayyorgarlikni kompleks baholash tizimi	430
104.	Tilavov Sh.S. Triatlonchilarning suzish bosqichidagi jismoniy ish qobiliyatini rivojlantirishning metodologik asoslari	434
105.	Tilavov Sh.S., Sharifov D.O. Ko'p yillik tayyorgarlik jarayonida yosh triatlonchilarning maxsus chidamliligini rivojlantirish metodikasi	438
106.	Tilavov Sh.S. Yillik mashg'ulot siklida suzish, velosiped va yugurish yuklamalarini taqsimlashning ilmiy-nazariy tahlili	441
107.	Toshpulatov X.M. Voleybol o'yinda sakrash turlari va ularni rivojlantirish metodikasi	444
108.	Turayev F.R. Malakali dzyudochilarning yillik tayyorgarlik yuklamalari	449
109.	Umarov X.X., Sottimov T.B. Tennischilarning jismoniy va maxsus tayyorgarligini takomillashtirish yo'llari	454
110.	Umarov Q.A. Malakali bokschilarda kuch sifatini rivojlantirish	458
111.	Utepov A.A. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarning maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirish mashqlar dasturining samaradorligi	463
112.	Xaytmetov I.S. Yosh gimnastikachilarni maxsus-jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish	470
113.	Xojiyev Sh.S. Jamoaviy sportlarda texnologiyalar va murabbiylik qarorlarining o'zaro bog'liqligi	474
114.	Xojiyev Sh.S. Jamoaviy sport turlarida raqamli texnologiyalarning rivojlanish bosqichlari va ilmiy tahlili	479

115.	Xudayberdiyev N.A. Malakali dzyudochilarning tezkor-kuch qobilyatini rivojlantirish uslubiyatini takomillashtirish	483
116.	Yariyev J.B. Mini futbolchilarning mashg'ulot vosita va yuklamalari hajmini optimallashtirish	487